

«Ab in die Natur – draussen unterrichten»

Kurzbericht zur Impulsbefragung 2019

Ergebnisse und Erkenntnisse aus der telefonischen Impulsbefragung zur Aktionswoche 2018 und dem darauffolgenden selbstständigen Draussenunterricht

Verfasst von: Daniela Müller-Kuhn und Julia Häbig

daniela.mueller@phzh.ch, julia.haebig@phzh.ch

Zentrum für Schulentwicklung, Pädagogische Hochschule Zürich

Zürich, den 2. Februar 2020

<https://doi.org/10.5281/zenodo.5905531>

Impulsbefragung 2019

Zehn Lehrpersonen, die an der Aktionswoche 2018 teilgenommen und sich für die Befragung bereit erklärt hatten, sind zwischen dem 20. Mai und 3. Juli 2019 in einem kurzen Interview über ihre Erfahrungen mit der Aktionswoche 2018 und dem Draussenunterricht in der Zeit zwischen der Aktionswoche und dem Interviewtermin befragt worden. Folgende Themen sind – entlang eines Leitfadens – in den Interviews angesprochen worden:

- Motivation für die Teilnahme an der Aktionswoche 2018
- Vorherige Erfahrungen mit Draussenunterricht
- Umsetzung des Draussenunterrichts in der Aktionswoche 2018 sowie danach
- Unterstützende und hinderliche Rahmenbedingungen des Draussenunterrichts
- Kompetenzentwicklung der Schülerinnen und Schüler durch den Draussenunterricht
- Selbsteinschätzung der Kompetenzentwicklung (der Lehrperson) durch den Draussenunterricht
- Ausblick: Bereitschaft und Pläne im Team bezüglich Draussenunterricht
- Bereitschaft zur Teilnahme an der nächsten Impulsbefragung
- Weitere, von der LP gesetzte, Themen
- Kontextinformationen

Zentrale Ergebnisse der Impulsbefragung 2019

Die Ergebnisse der telefonischen Impulsbefragung bestätigen, dass der Draussenunterricht von den Lehrpersonen als sinnvoll erachtet und geschätzt wird. Alle befragten Lehrpersonen haben zuvor schon draussen unterrichtet, wodurch sie bereits vor der Aktionswoche eine gewisse Affinität mitbrachten. Die Aktionswoche «Ab in die Natur – draussen unterrichten» wurde als Commitment zum Draussenunterricht genutzt, weil auf diese Weise Draussenunterricht vor den Eltern einfacher gerechtfertigt werden kann und als Zeichen für andere Schulen.

Die **Teilnahme an der Aktionswoche** sowie die Durchführung von Draussenunterricht ausserhalb der Aktionswoche hing grundsätzlich von der jeweiligen Lehrperson ab. Die Schulpflege und die Schulleitung können unterstützend sein, waren gemäss den befragten Lehrpersonen aber nicht die InitiatorInnen.

Aus Sicht der befragten Lehrpersonen, die die Passung vom Draussenunterricht zum **Lehrplan 21** unterschiedlich einschätzen, **fördert der Draussenunterricht** die Motivation und Kreativität der Schülerinnen und Schüler, stärkt die Gemeinschaft, ermöglicht Konzentration und andere Arbeitsweisen und die Schülerinnen und Schüler

sind zufriedener und glücklicher.

Der häufigste Draussenort der befragten Lehrpersonen war der Wald. Im Fokus des Draussenunterrichts standen ganz unterschiedliche **Inhalte** wie MNG, Mathe, Deutsch, Klassenrat, Musik, Kunst, Malen und Werken. Aber auch der Umgang mit dem Wald oder allgemein mit der Natur, Tiere als Thema, Essenszubereitung, Kochen sowie Feuer machen standen auf dem Programm. Dabei fällt auf, dass der Draussenunterricht genutzt wurde, um nebst den klassischen Schulfächern Inhalte und Methoden einzubringen, welche im Klassenzimmer nicht realisiert werden können.

Draussenunterricht obliegt unterschiedlichen **Voraussetzungen**, die sich gemäss Aussagen der Lehrpersonen sowohl auf die Person der Lehrenden als auch auf die Schülerinnen und Schüler beziehen. Wichtig ist mitunter eine Offenheit gegenüber der Natur und dem Draussenunterricht.

Als **unterstützende Rahmenbedingungen** werden insbesondere die personelle Unterstützung durch Eltern, Begleitpersonen, externe Fachleute und andere Lehrpersonen angesehen. Auch Verbindlichkeit und Kontinuität hilft, genauso wie eine passende Logistik und Ausstattung. Auch eine gute Vorbereitung und Planung erleichtern den

Draussenunterricht. Bezüglich der **hinderlichen Rahmenbedingungen** werden von den Lehrpersonen jeweils unterschiedliche Aspekte geäußert.

Die **Angebote des WWF** werden vielfältig genutzt. Zum Handbuch geben die befragten Lehrpersonen ein umfangreiches Feedback, wobei sie dieses unterschiedlich, jedoch zumeist positiv einschätzen.

Die **Schülerinnen und Schüler** stärken beim Draussenunterricht ihre Beziehung zur Natur und erweitern ihre Sozialkompetenzen. Auch hinsichtlich Bewegung und Selbstständigkeit findet eine Kompetenzentwicklung statt. Der Draussenunterricht beeinflusst auch die **Lehrpersonen** positiv: Sie haben gelernt, mit wenig Material zu unterrichten und spontaner, entspannter, flexibler, weniger kontrollbedürftig und sicherer zu werden.

Die meisten der befragten Lehrpersonen wollen **künftig** wieder draussen unterrichten. Die Motivation des Teams schätzen sie bescheidener ein. Zum Teil gibt es gemeinsame Pläne, zum Teil aber auch nicht.

Insgesamt scheint die Aktionswoche eine gute Sache zu sein. Einige der Lehrpersonen sehen sich als BotschafterInnen für den Draussenunterricht. Es ist ihnen ein Anliegen, dass auch andere Lehrpersonen draussen unterrichten. So sehen sie die Aktionswoche als einen Anlass, um auch andere auf den Draussenunterricht aufmerksam machen zu können.